

B26 克强经济学：有机经济第一立法和人工智能第一立法
Likonomics: First Legislation of Matrix Economics and AI Artificial Intelligence

阿紫宝宝(Henry Hill)

This is the First Legislation of Matrix Economics and AI Artificial Intelligence, originating from Likonomics.

李克强经济学开启分布经济（有机经济）第一立法、人工智能第一立法。

李克强是位真正的经济博士和法律专家，是中国百年来第一个以自己的个人经济学进哈佛课堂和花旗银行、华尔街等的中国人，他结束了5000年来中国官员不断性造假的时代，名副其实脱亚入欧接轨西方文明，奠基并引导了生命空间中命运经济和人工智能的第一立法，同时以有机经济第一立法、人工智能第一立法反馈美欧以至全世界的经济和社会，中华民族也因此而得益于其开创性的知识与恩惠。

克强经济学开启了矩阵经济学的新时代，全世界6500年来，人类首次登陆比照植物性神经的生理性分布空间（植物性分布经济学空间）和动物性分布空间（意识性经济学空间）而登陆分布性空间，为登陆其后的自动驾驶灵性分布空间做准备，也就是说，依据同一律，克强经济学的分布性空间（矩阵通解分布空间和矩阵特解分布空间）同时也映射人工智能所在的分布性空间（矩阵通解分布空间和矩阵特解分布空间）、自动驾驶灵性分布空间，即人工智能包括植物分布性人工智能（生理性智能）、动物分布性人工智能（意识性智能）、灵性分布式人工智能（灵性智能）三个阶段，从而构AI（人工智能）三分原则、经济学三分原则，这就是AI（人工智能）的分布性开元立法（有机开元立法）、经济学的分布性开元立法（有机开元立法），真正人工智能的第一立法、分布经济（有机经济）第一立法。

1. 克强经济学开元经济有机新纪元和分布经济（有机经济）第一立法、人工智能的第一立法

克强指数公式如下：克强指数 $Q=工业用电量增速（耗电量M_1）\times 40\%（耗电量在社会生产中的占比a_1）+中长期贷款余额增速（贷款发放量M_2）\times 35\%（贷款发放量在社会生产中的占比a_3）+铁路货运量增速（铁路货运量M_3）\times 25\%（铁路货运量在社会生产中的占比a_3）$ ，其构成了矩阵 $M=(M_1, M_2, M_3)$ 、 $a=(a_1, a_2, a_3)^T$ ，其权重划分依据是根据三者增速与GDP增速拟合模型的一个简单的回归分析结果，令

$$Ma=\lambda a=0 \quad \dots\dots (Eq.EG01)$$

$$Ma=\lambda' a=q=(q_1, q_2, q_3)^T \quad \dots\dots (Eq.EG02)$$

其中M可以是算符矩阵，Eq.EG02为特解矩阵方程（久期方程）、Eq.EG01为通解矩阵方程（久期方程）， λ 为Eq.EG01本征根、 λ' 为Eq.EG02本征根，此时，

1)当久期通解方程Eq.EG01无解时， λ 不存在或者等于零，

2)当久期通解方程Eq.EG01有解且处于上升期时， $\exists \lambda > 0$ 且随着增长的强劲而增大，

3)当久期通解方程Eq.EG01有解且处于下降期时， $\exists \lambda < 0$ 且随着增长的崩溃而绝对值增大（或者数值减少）即属负向或负压，

21)当久期特解方程Eq.EG02无解时，不论其同解方程Eq.EG01有解、无解， λ' 不存在或者等于零，

22)当久期通解方程Eq.EG01有解、久期特解方程Eq.EG02有解、且处于上升期时， $\exists \lambda' > 0$ 且随着增长的强劲而增大，

23)当久期通解方程Eq.EG01有解、久期特解方程Eq.EG02有解、且处于下降期时， $\exists \lambda' < 0$ 且随着增长的崩溃而绝对值增大（或者数值减少）即属负向或负压，

依此类推至于普遍情形同理成立。

由此可见，依据如下的通解先于特解原则，李克强经济学及克强指数归根到底就是矩阵的本征经济学、分布经济学，在通解层面上是比照植物神经的植物经济学（指数）、生理经济学（指数），在特解层面上是比照动物神经的特解经济学（指数）、动物经济学（指数）、意识经济学（指数），进而上升到比照海森伯格矩阵的灵性经济学，其中海森伯格矩阵 $C_{mn}=A_{mk}A_{kn}$ ，具体如下：

$$坐标q_{mk}=A_{mk}\exp(i\omega_{mkt}), \quad q_{kn}=A_{kn}\exp(i\omega_{knt})$$

$$C_{mn}\exp(i\omega_{mnt})=A_{mk}A_{kn}\exp(i\omega_{mkt}+i\omega_{knt}), \quad 其中\omega为角频率、t为时间、i为虚数单位、m、n、k\in Z。$$

显然，克强经济学开启了矩阵经济学的新时代，全世界6500年来，人类首次登陆比照植物性神经的生理性分布空间（植物性分布经济学空间）和动物性分布空间（意识性经济学空间）而登陆分布性空间，为登陆其后的自动驾驶灵性分布空间做准备，也就是说，依据同一律，克强经济学的分布性空间（矩阵通解分布空间和矩阵特解分布空间）同时也映射人工智能所在的分布性空间（矩阵通解分布空间和矩阵特解分布空间）、自动驾驶灵性分布空间，即人工智能包括植物分布性人工智能（生理性智能）、动物分布性人工智能（意识性智能）、灵性分布式人工智能（灵性智能）三个阶段，从而构AI（人工智能）三分原则、经济学三分原则，这就是AI（人工智能）的分布性开元立法（有机开元立法）、经济学的分布性开元立法（有机开元立法），真正人工智能的第一立法、分布经济（有机经济）第一立法。

从无机经济学（离散经济学、价值或单纯的算计经济学）走向有机经济学（矩阵经济学、分布经济学、计算经济学），李克强总理是全人类有史以来的第一人，总理，您能看到吗？

为什么现在到了H800的AI人工智能时代，中共造假的HAMAS分子“救小孩”的照片还会从身体上伸出那么多只死人手？就是人类的人工智能始终处于无机层面，只是检索性质的反应性智能，还达不到分布式有机层面。今天，藉由克强经济学开元全世界有史以来的有机经济学，我们顺手为人工智能AI进行有机开元立法，同时首次赋予人工智能AI和现代经济学的有机生命意义，因此，李克强是全人类在意识层面上进入有机新时代的引路人和奠基人，他走了，但他的丰功伟绩永远留在人间，

2. 通解先于特解

对于任何方程（框架、事物）W通解无解而特解有解，即特解先于或等于通解，如Eq.EG01和Eq.EG02，那么，依据不匹配绝对原则、分裂绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，以上述案例为例则 $q \neq 0$ 或者 $Ma - \lambda'a = 0$ 无解，W即属绝对的，记为结论F；然而，依据一项相对即属相对原则、同一律，方程（框架、事物）W的特解有解表明如 $Ma - \lambda'a - (q_1, q_2, q_3)^T = 0$ 有解，W即属理性、相对、有前提的，记为结论G，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ （ $\forall L \in C$ 复数或 $L \rightarrow \infty$ ）令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in C$ ）而不存在，其中R、S为任意实数，即属绝对对零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得通特（通解特解）非同一（跟随）否定原则和通特（通解特解）同一（同解、跟随）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

通解是框架性的，特解是特征的，从而构成通解框架原则、特解特征原则、通解特解不同原则。如果方程（框架、事物）W的通解U不是先于特解而是等于或后于特解 $Y: \infty > Y \geq U$ ，那么，依据不匹配绝对原则、分裂绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，特征（特解）即是等价于框架之非特征（通解）、特解Y即是绝对的，记为结论F；然而，依据特征相对原则、一项相对即属相对原则、同一律，特征（特解）与框架之非特征（通解）是不同的、任何特解Y都是相对的，记为结论G，此时，令 $R::Y$ 是绝对的与特解和与通解是等价的、 $S::Y$ 是相对的与特解和与通解是不同的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而R不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而S不存在而归零，或者 $R/S \rightarrow \infty$ 时 $R+S=L$ （ $\forall L \in C$ 复数或 $L \rightarrow \infty$ ）令 $S/R \rightarrow 0$ 、 $S/R \in \emptyset$ （ $\nexists S/R \in C$ ）而不存在，其中R、S为任意实数，即属绝对对零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非A）和非A肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论G与结论F是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得特解先于（等于）通解否定原则和通解先于特解原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

3. 克强经济学是真才实料不是总理权利得来的

在中共领导层中，李克强是少有的懂经济、具有真才实学和学术背景的人。在担任总理之前，他就受到国际关注。据2010年“维基解密”泄露的美国外交电报显示，2007年，时任辽宁省委书记的李克强在一次与当时的美国驻华大使共进晚餐时告诉美国大使说，中共官方的GDP数字是“人造的”，不可靠，他自己靠查看一些不太可能造假的数据，如铁路货运量、用电量和银行贷款发放量，并派出自己的工作人员去调查实地情况，这样来追踪辽宁省的经济动向。这起轶事激起了外界对李克强的坦率和洞察力的兴趣，《经济学人》为此还创建了“克强指数”（Keqiang index）的说法。

在总理任内，李克强提出“放管服”的改革概念，即“简政放权、放管结合、优化服务”，以推动政府职能从“管”向“服务”转变，他还提倡“减税降费”，推动国民创业、发展互联网产业，推行贸易自由化、向市场放权让利，通过保市场以稳经济和就业。他的这些思想又被称为“李克强经济学”（Likonomics）。因此李克强也被国内外普遍认为是具有经济务实主义和“改革派”色彩的人物。

外界也曾经寄希望于李克强上任总理后，用“李克强经济学”能够为中国带来一场广泛的经济变革。但是，习近平上台后就显示出前所未有的强势地位，并开始清洗他周围具有竞争力的其他中共高层领导人。随着习近平新的个人崇拜的发展，李克强在很大程度上需要保持沉默，被深深地边缘化，并因此成为当时“史无前例”的弱势总理。

李克强支持西方思想。在北京大学读法律系时，李克强曾和同学一起将重要的法律著作从英文翻译成中文，其中包括英国著名法学家汤姆·丹宁勋爵（Tom Denning, Baron Denning）的著作《法律的正当程序》（The Due Process of Law）。与李克强共同翻译这本书的前北大学生杨百揆在2011年谈起李克强时说：“他的倾向很明显是支持西方思想的，他当时肯定不是保守派。他张嘴喊出来的可不是毛语录。”

李克强的夫人程虹在自己的英语教学中专门研究美国文学，她曾于1991年将英国经典政治情境喜剧《是的部长》（Yes Minister）翻译成中文。这部喜剧以刻画官僚挫败和官员傲慢为主题，在中国国内曾引起轰动。此外，李克强夫妇也把他们唯一的女儿送到美国去读哈佛大学。

在悼念李克强骤逝的鲜花便条上，在网络留言上，人们最多引用的李克强生前的“名言金句”包括：“长江黄河不会倒流”——这是李克强去年3月在第13届全国人大第5次会议闭幕后在人民大会堂记者会上说的一句话。他在去年8月到深圳参观时对周围的群众也说了同样的话。另一句热传的话是“人在干，天在看，苍天有眼”——这是李克强在今年2月底卸任总理前在国务院告别演讲中说的一句话。其它的李克强著名“金句”还有，“有权不可任性”，“触动利益比触动灵魂还难”等。